

LUTO E O TRABALHO: COMO AS EMPRESAS PODEM APOIAR FUNCIONÁRIOS ENLUTADOS

¹ João Mário Lima de Sá ; ² Luís Henrique da Silva Costa ; ³ Joeline da Silva Miranda

¹ Formado pela Faculdade Pitágoras de São Luis, Pós-graduado em Psicologia Hospitalar, Pós-graduado em Psicologia Organizacional, ² Formado pela Faculdade Pitágoras de São Luis, Pós-graduado em Tanatologia pela Faculdade UNIBF, Pós-graduado em Saúde Pública com Ênfase na Saúde da Família pela Faculdade UNOPAR, ³ Formada pela Faculdade Pitágoras de São Luis, Pós-graduada em Saúde Mental pelo Instituto Gianna Beretta, Pós-graduação em análise do comportamento pela faculdade Educaminas, Pós-graduada em Cuidados Paliativos pela Faculdade Educaminas,

E-mail: joaomariolima@cedigma.com.br

Introdução O ambiente de trabalho é um espaço onde passamos grande parte do nosso tempo e é também onde as pessoas enlutadas muitas vezes enfrentam desafios adicionais ao lidar com a perda de um familiar. **Objetivo** Analisar como as empresas podem melhor apoiar funcionários enlutados, identificando estratégias e políticas que promovam um ambiente de trabalho compreensivo e solidário para aqueles que enfrentam o luto. **Metodologia** O estudo trata-se de uma revisão bibliográfica qualitativa das literaturas, ou seja, estudos e pesquisas referentes sobre os meios que as organizações proporcionam para funcionários enlutados, entre os anos 2018 à 2023. Utilizamos os descritores (Saúde mental dos enlutados, luto e organizações, desafios, organizações frente ao luto, luto), nas bases de dados Google acadêmico, SciELO, selecionando artigos relevantes e relatórios oficiais que tivessem ligação com o tema, uma vez que as partes que não tivessem conexão fossem descartadas, ao todo foram extraídos 50 artigos, utilizando-se apenas 15 artigos. **Resultados e Discussão** As empresas desempenham um papel fundamental no apoio aos funcionários enlutados, proporcionando um ambiente compreensivo e recursos que auxiliem no processo de luto. Pesquisas destacam a importância de políticas de licença por luto flexíveis, que permitam aos funcionários tempo adequado para lidar com sua perda. Além disso, identificam a necessidade de oferecer suporte emocional, como aconselhamento e grupos de apoio, e promover uma cultura organizacional que valorize a empatia e a compaixão. Há a necessidade de uma abordagem sensível e proativa por parte das empresas ao lidar com o luto dos funcionários. Reconhecer e apoiar as necessidades emocionais dos funcionários enlutados não apenas promove o bem-estar individual, mas também fortalece o vínculo entre os colaboradores e a empresa. **Considerações Finais:** Apoiar funcionários enlutados não é apenas uma questão de compaixão, mas também uma estratégia de negócios inteligente. Empresas que demonstram sensibilidade ao luto e oferecem suporte adequado aos seus funcionários não apenas promovem um ambiente de trabalho mais saudável e produtivo, mas também cultivam um senso de lealdade e comprometimento entre sua equipe. Portanto, investir em políticas e recursos que apoiem o luto no local de trabalho é uma decisão que beneficia tanto os indivíduos quanto a organização na totalidade.

Palavras-chave: Organizacional; Saúde mental; Colaboração; Espaço; Compreensão.

Área Temática: Luto na prática profissional

